

AUTODETERMINAREA ȘI SECESIONISMUL TERITORIAL (PARTEA II)

Victor POPA, doctor habilitat, profesor universitar (ORCID: 0000-0001-7152-9954)

SELF-DETERMINATION AND TERRITORIAL SECESSIONISM (PART II)

The right of peoples to decide their fate is one of the fundamental principles of international law, adopted in the context of the decolonization process of Africa and Asia after the Second World War. The interpretation of this principle from the point of view of the contemporary concept provides for the right to autonomy, including economic and cultural, but not separatism.

The disintegration of the ex-USSR and ex-Yugoslavia sparked new discussions on the concept, largely influenced by non-legal factors. However, the right of peoples to self-determination should be reviewed only in the context of the other principles of international law and, in particular, the sovereign equality of states and their territorial integrity.

Keywords: *self-determination, separatism, secessionism, autonomy, people, nation, territory.*

Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele constituie unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional, fiind adoptat în contextul procesului de decolonizare a Africii și Asiei după cel de-al Doilea Război Mondial. Interpretarea acestui principiu din punct de vedere al conceptului contemporan prevede dreptul la autonomie, inclusiv economică și culturală, dar nicidecum nu separatism. Destrămarea ex-URSS și a ex-Iugoslaviei a trezit noi discuții asupra conceptului respectiv, în mare a parte acest proces fiind influențat de factori non-juridici. Or, dreptul popoarelor la autodeterminare trebuie examinat doar în contextul celorlalte principii ale dreptului internațional, în special egalitatea suverană a statelor și integritatea teritorială.

Cuvinte-cheie: *autodeterminare, separatism, secesionism, autonomie, popor, națiune, teritoriu.*

Secesionismul transnistrean

Conflictul transnistrean este diferit de celelalte conflicte care au apărut după colapsul sovietic, pentru că la baza lui nu se află un conflict etnic sau religios. Motivul formal al conflictului era acela, că Moldova a adoptat în 1989 legislația privind limba de stat în baza grafiei latine, ceea ce a condus la o polarizare politică accentuată a societății și la creșterea rezistenței față de inovații a unei părți a nomenclaturii locale de subordonare unională, în primul rând, de către directorii întreprinderilor complexului militar-industrial din partea stîngă a Nistrului.

În scopul de a-i atribui acestui conflict socio-politic un caracter etnic, liderii separatiști au inventat conceptul de „popor transnistrean“, urmat de speculații destul de primitive cu privire la „dreptul națiunilor la autodeterminare“. E necesar să

subliniem, că din punct de vedere al componenței etnice populația din Transnistria nu diferă mult de cea de pe malul drept al Republicii Moldova. Conform unor date statistice, în această regiune locuiesc:

- populație băștinașă — 69,6%;
- ucraineni — 11,2 %;
- ruși — 9,4%;
- găgăuzi — 4,0%;
- bulgari — 1,9%;
- alte naționalități — 1,9%.

Această statistică demonstrează elocvent faptul că, băștinașii care constituie circa 70% fac parte din masivul central al Republicii Moldova, numiți moldoveni, care în virtutea unor consecințe istorice, (destrămarea imperiului sovietic) sau autodeterminat într-un stat suveran și independent numit Republica Moldova. Ucrainenii, rușii, bulgarii care populează această zonă nu constituie un popor distinct, ci reprezintă minorități naționale, sau grupuri etnice, care sau desprins din masivul central al națunilor din care fac parte (Rusia, Ucraina, Bulgaria).¹

Sub acest aspect, minoritățile naționale ruse, ucrainene, bulgare care locuiesc pe teritoriul din partea stângă a râului Nistrului (regiunea Transnistria) nu se deosebesc prin nimic de semenii lor care locuiesc pe teritoriul din partea dreaptă a râului Nistru și care recunosc faptul că aparțin de minorități naționale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.

În realitate, Federația Rusă utilizează conflictul Transnistrean pentru a nu admite consolidarea statalității Republicii Moldova, și ieșirea Republicii Moldova din sfera de influență a Rusiei prin aderarea ei la NATO și UE.²

Teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului numit Transnistria, în strânsă colaborare cu Armata a 14-a unitate militară a armatei sovietice, iar apoi trecută sub jurisdicția Federației Ruse, la 2 septembrie 1990 se proclamă „Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistreană“, iar la 25 august 1991 își proclamă independența plasându-se sub protecția militară și politică a Rusiei.

Conflictul armat, a fost declanșat de către regimul separatist, condus de Igor Smirnov după puciul din august 1991, în toamna aceluiași an, cu sprijinul comandamentului trupelor districtului militar Odessa, atunci sub conducerea „organizațiilor sociale“ ale acestora a început distrugerea sistematică a organelor guvernamentale centrale și a structurilor de drept ale Moldovei, în raioanele din stânga Nistrului.

Conflictul armat, sub pretextul lozincilor de protejare a drepturilor minorităților naționale, s-a desfășurat în 1992. Republica Moldova, care nu avea o armată proprie, ci doar unități de poliție, a trebuit să facă față unor forțe superioare numeric și ca dotare cu arme provenind din depozitele Armatei a 14-a dislocate în Tiraspol.

1 Victor Popa, op. cit., p.41.

2 Oazu Nantoi. Conflictul Transnistrean — anul 2010 http://www.ipp.md/public/files/Publicatii/2010/1Nantoi_pdf.pdf

Conflictul s-a finalizat odată cu convenția încheiată între Boris Elțin și Mircea Snegur la 21 iulie 1992. Prin acest acord s-a înființat o Comisie Unificată de Control, formată din reprezentanți ai Chișinăului, Tiraspolului, Federației Ruse și OSCE, care era însărcinată cu deținerea controlului efectiv asupra zonei de securitate, adică asupra localităților în care s-au desfășurat confruntări violente. Sarcina Comisiei a fost să identifice și să soluționeze potențialele conflicte. Comisia funcționa prin consens, ceea ce dădea Rusiei o pârgie majoră de influențare a deciziilor. Din acest motiv, Moldova nu a putut obține eliminarea forțelor armate transnistrene ce se aflau (contrar acordului din 1992) în zona de securitate, teoretic sub controlul exclusiv al forțelor de menținere a păcii.

O a doua etapă a crizei a început odată cu semnarea în 1994 a unei declarații comune Mircea Snegur (Președintele Republicii Moldova) — Igor Smirnov (liderul separatist de la Tiraspol), contrasemnată și de reprezentantul OSCE și de un reprezentant al președinției ruse. Dacă până atunci criza avea o componentă militară, iar acordurile semnate vizau în primul rând încetarea focului și menținerea păcii, de aici încep debaterile juridice și constituționale asupra statutului Transnistriei în cadrul Moldovei, precum și stabilirea unui sistem de garanții reciproce împotriva întoarcerii la conflict.

Acesta este momentul în care începe eliminarea barierelor pentru agenții economici din Transnistria, ceea ce a pus bazele pentru redresarea economică a zonei și, în virtutea acordurilor de liber tranzit vamal, a condus la transformarea Transnistriei într-un „rai“ al crimei organizate, al evaziunii fiscale și traficului ilicit. Republica Moldova a eliminat orice control vamal la punctele de trecere dinspre Transnistria, în timp ce Tiraspolul a introdus un control riguros la punctele de trecere dinspre Moldova. Transnistria și-a „legitimat“ astfel frontierele față de statul față de care era în conflict legal și constituțional.

Ulterior, Transnistria a început să preseze tot mai mult pentru semnarea unui document care să statueze clar anumite principii prin care să dezvolte relațiile dintre aceasta și autoritățile centrale ale republicii. Presat de Rusia și după mai multe ezitări, președintele Petru Lucinschi a semnat la 8 mai 1997 un memorandum (memorandumul Primakov) pregătit de experții ruși prin care era introdusă noțiunea incertă de „*stat comun*“, care definea cadrul relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol.

Statul comun însemna frontier comună, spațiu economic și juridic comun, spațiu comun de apărare, spațiu social comun. Problemele au apărut din cauza faptului că părțile în conflict au înțeles într-un mod diferit definirea acestui statut comun. Chișinăul concepe Moldova ca un stat unitar, suveran, cu organe centrale ale puterii, subiect unic de drept internațional, în cadrul căruia Transnistria posedă o largă autonomie regională. Transnistria vede în statul comun o confederație a doi actori cu statut egal (inclusiv subiecți diferiți de drept internațional) care, prin acord, pot să decidă formarea unor organe care să aibă atribuții la nivel republican. Unul dintre efectele memorandumului Primakov a fost că Transnistria a câștigat dreptul de a elibera documente vamale de export — nu mai era vorba de situația prin care Chișinăul tolera tranzitul vamal transnistrean și aplica ștampila vamală, ci ceda Tiraspolului integral dreptul de a folosi această ștampilă.

În anii 2002—2003 au apărut mai multe planuri de federalizare a Republicii Moldova ca singură soluție de ieșire din conflict. Unul dintre ele a fost propus de către OSCE în iulie 2002 și era bazat pe principiile federalismului așa cum sunt ele înțelese în Occident: proporționalitate în reprezentarea la centru, egalitate între părțile componente etc.

Periodic, Kremlinul readuce în atenție, pe diferite căi, prin planuri concrete supuse oficial atenției publice — cum ar fi planul propus în noiembrie 2003 de un membru al staff-ului președintelui rus, Dimitri Kozak. Acesta propunea părților implicate soluționarea conflictului prin intermediul federalizării Republicii Moldova. Planul numit „Principii de Bază ale Structurii de Stat a Statului Unificat“ era un proiect de constituție pentru viitoarea federație moldoveană și a fost propus direct Moldovei, fără acordul OSCE, ceea ce a făcut clară intenția Federației Ruse de a nu implica în nici un fel comunitatea internațională și de a păstra problema în cadrul CSI.

În viziunea Planului Kozak, Federația vizată urma să fie asimetrică, prin faptul că Transnistriei i se conferea un statut inegal față de cel al Basarabiei. Planul Kozak se baza pe o concepție de sorginte sovietică a federalismului, transpunerea lui putând genera o confederație cu tendință dezagregativă, de vreme ce două dintre părți — Transnistria și Autonomia Găgăuză — căpătau dreptul la referendum pentru a stabili dacă mai doresc sau nu să aparțină Republicii Moldova și drept de veto asupra chestiunilor de politică internă sau externă care ar fi „contravenit intereselor lor“.

Kozak propunea în planul lui trei tipuri de competențe în interiorul noului stat: ale federației, ale părților componente și unele reunite. Planul conținea însă prevederi care riscuau să cauzeze blocaje și noi conflicte. De exemplu, în Camera Inferioară, aleasă prin reprezentare proporțională, legislația urma să fie votată cu majoritate simplă, dar avea nevoie de acordul Senatului, care urma să fie disproportional ales — 13 membri aleși de camera inferioară, 9 de Transnistria și 4 de Găgăuzia. Transnistria devenea astfel o minoritate care putea să blocheze orice lege.

Mai mult de atât, prevederile militare ale acestui plan puneau în evidență obiectivul central al Federației Ruse: menținerea controlului militar asupra Transnistriei. Republica Moldova urma, conform planului, să fie demilitarizată. Documentul a fost însă destul de neclar în privința demilitarizării totale, trupele rusești putând totuși să primească dreptul de a rămâne în Transnistria pe o perioadă nedeterminată, ceea ce ar fi transformat Transnistria într-un al doilea Kaliningrad. De asemenea, planul Kozak nu includea nici un fel de garanții internaționale, fiind bazat pe o relație directă Rusia — Moldova, în spiritul conduitei stabilite de Moscova prin intermediul noilor subiecți ai federației.

Este de observat că planul Rusiei nu era direcționat înspre rezolvarea conflictului, ci înspre conservarea unei stări de lucruri conflictuale. Planul ar fi făcut foarte ușor ca Moldova să fie considerată responsabilă pentru nerespectarea unui document semnat „de bună voie“, iar rolul comunității internaționale în rezolvarea conflictului ar fi fost nul.

Planul Kozak a stârnit ample manifestații de protest la Chișinău și a antrenat intervenția diplomatică a statelor UE și a SUA, ceea ce l-a determinat pe președintele Vladimir Voronin să nu semneze memorandumul.

La 22 iulie 2005, la inițiativa lui Vladimir Voronin, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o lege organică ce conține principiile rezolvării conflictului transnistrean.³ Acestea sunt inspirate, în primul rând, din propunerile societății civile enunțate în 2004 și se bazează, mai ales, pe principiul celor „3D”: *democratizare, demilitarizare, decriminalizare*. Prezenta lege încearcă să mute centrul de greutate al negocierilor dinspre CSI spre spațiul european de securitate și democrație. Inițierea acestei legi a fost însoțită de adoptarea altor prevederi care vizează reforma unor instituții ce se conțineau în Planului de Acțiune UE — Moldova.

Prin această lege, Transnistria este definită ca o entitate autonomă specială, parte inalienabilă a Moldovei. A fost introdus dreptul localităților din stânga Nistrului de a ține referendumuri prin care să-și decidă apartenența la Transnistria, modalitate utilizată și în cazul autonomiei teritoriale găgăuze. Delimitarea competențelor va fi stabilită prin intermediul unei legi care se referă la statutul legal special al Transnistriei, în acord cu Constituția Republicii Moldova.

La 4 februarie 1993, Consiliul Permanent al OSCE a înființat misiunea sa din Republica Moldova, cu scopul de a facilita rezolvarea pe cale politică a conflictului, de a acorda asistență pentru consolidarea suveranității Republicii Moldova și pentru obținerea unui statut special al regiunii transnistrene. De asemenea, misiunea trebuia să monitorizeze situația existentă, inclusiv la nivel militar, să sprijine retragerea trupelor străine din țară, transformările democratice, repatrierea refugiaților și respectarea drepturilor omului.

În 8 mai 1997, la propunerea OSCE, a fost semnat la Moscova un Memorandum privind normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Acesta prevedea renunțarea la utilizarea forțelor armate în relațiile dintre părți, medierea diferendelor de către Statele Garante (Rusia și Ucraina), OSCE și CSI, stabilirea statutului Transnistriei de comun acord, participarea Transnistriei la elaborarea politicilor externe care o priveau direct, continuarea asistenței OSCE pentru normalizarea situației, continuarea misiunii de menținere a păcii, conform acordului din 21 iulie 1992 și reintegrarea Transnistriei în structura statală a Republicii Moldova.

La 20 martie 1998 a fost semnat, la Odessa, în prezența șefului Misiunii OSCE, Acordul privind măsurile de creștere a încrederii și dezvoltarea contactelor dintre cele două părți. Acesta prevedea o reducere drastică a numărului de soldați din trupele de menținere a păcii ale părților implicate, demilitarizarea zonei de securitate dintre cele două părți și introducerea de trupe ucrainene pentru menținerea păcii, reducerea controlului vamal dintre cele două părți, refacerea podurilor peste Nistru, retragerea

3 Lege Nr. 173 din 22.07.2005 „cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stînga Nistrului (Transnistria)”. Publicat: 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103, art. Nr: 478.

echipamentului militar rusesc prin Ucraina, combaterea traficului ilegal de arme și droguri, informarea obiectivă a opiniei publice din partea ambelor părți, susținerea unor programe de investiții care să relanseze obiectivele industriale și energetice și să asigure protecția mediului, respectarea drepturilor omului în conformitate cu regulile dreptului internațional.

La summit-ul OSCE de la Istanbul (1999) s-a decis retragerea trupelor, armelor și muniției rusești din Transnistria până la finalul anului 2002. La 16 iulie 1999, Republica Moldova și Transnistria au semnat, la Kiev, în prezența reprezentantului OSCE, o Declarație Comună privind normalizarea relațiilor bilaterale. Aceasta prevedea construirea relațiilor pe baza principiilor existenței unor frontiere comune și a unor politici economice, sociale, juridice și de apărare comune. În 2001, președinția austriacă a OSCE a atras atenția asupra faptului că Rusia nu ia nici o măsură pentru a-și respecta obligațiile asumate la Istanbul.

Adunarea Parlamentară a OSCE a adoptat mai multe rezoluții în privința Transnistriei în timpul sesiunilor anuale de la București (iulie 2000), Paris (iulie 2001), Berlin (iulie 2002), Rotterdam (iulie 2003).

La 3 iulie 2002 Moldova și Transnistria au semnat, la Kiev, în prezența reprezentanților Rusiei, Ucrainei și OSCE, un document care prevedea federalizarea Republicii Moldova. Acest proces urma să fie supervizat de cele trei părți garante. Cele două părți au fost de acord cu cinci principii de bază: crearea unui stat federal, integritatea Republicii Moldova în frontierele sale din 1990, suveranitatea Republicii Moldova, considerarea Transnistriei ca parte componentă a acestui stat moldovenesc și autonomia Transnistriei (constituție proprie, instituții proprii, legislație proprie, drapel și stemă proprie).

Se prevedea administrarea în comun a afacerilor externe, sistemului judiciar, forțelor armate, monedei, vămilor.

Cu ocazia Conferinței OSCE de la Maastricht, desfășurată în perioada 1-2 decembrie 2003, nu s-a reușit adoptarea unui document final cu privire la Transnistria, datorită, în principal, refuzului Rusiei de a se include un termen precis privind retragerea trupelor sale din zonă. Se prevedea crearea unei Comisii Constituționale Mixte, retragerea arsenalului și a contingentului militar rusesc din zonă, desfășurarea unei misiuni multinaționale de consolidare a păcii sub mandat OSCE și a unui contingent de observatori militari neînarmați în Transnistria.

La 13 februarie 2004, Statele Garante — Rusia și Ucraina, alături de președinția bulgară a OSCE, au emis o serie de Propuneri și Recomandări vizând reglementarea problemei transnistrene. Acest act prevedea că structura statală a Republicii Moldova va fi de tip federal. În cadrul acestui stat, Transnistria urma să aibă constituție și legislație proprie în acord cu Constituția Federală. Era statuată libertatea de mișcare a cetățenilor, bunurilor, serviciilor și finanțelor pe teritoriul statului federal concomitent cu desființarea barierelor vamale interne.

În rezoluția adoptată la summit-ului OSCE de la Washington (1-5 iulie 2005), pregătită de diplomatul finlandez Kimmo Kiljunen, s-a neglijat poziția Chișinăului, dar, în schimb, a fost avantajat Tiraspolul. S-a căzut de acord ca planul rusesc și cel

ucrainean de reglementare transnistreană să fie combinate într-un singur document care s-ar constitui într-o bază pentru adoptarea cât mai curând posibil a unui statut juridic al Transnistriei.

Prin adoptarea „Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului (Transnistria)“, la 22 iulie 2005, Parlamentul de la Chișinău a reușit să demonteze unele mecanisme din planul Iușcenko,⁴ de recunoaștere internațională a Transnistriei. Este vorba în primul rând de înlocuirea noțiunii de „republică“ — ce ducea la federalizare și ulterior la separare prin referendum — cu cea de „republică cu autonomie“, și de condiționarea alegerilor în Consiliul Suprem al Transnistriei de demilitarizarea și democratizarea regiunii.

Necesar de menționat că implicarea OSCE în soluționarea conflictului transnistrean nu a dat rezultate, deoarece este o instituție care funcționează după regula consensului (Federația Rusă are drept de veto) și nu are mecanisme care să determine aplicarea unei decizii luate.⁵ Cauzele principale, care au determinat liderii mișcării separatiste din regiunea de est a Republicii Moldova să opună rezistență, inclusiv militară, autorităților legale ale Republicii Moldova sînt următoarele:⁶

Teritorial-statutare: declanșarea conflictului cu autoritățile constituționale ale țării a avut ca obiectiv principal acapararea unei părți a teritoriului Republicii Moldova, în scopul creării condițiilor prealabile de desemnare a statutului formațiunii separatiste ca stat cvasi-independent;

Geopolitice: crearea platformei de presiune politică în scopul menținerii Moldovei în sfera de influență a Rusiei, pentru a preveni presupusa unire cu România, crearea în acest scop a enclavei ruse la frontiera moldo-ucraineană;

4 „Planul Iușcenko” a fost prezentat opiniei publice la 16 iunie 2005, la Vinnița, Ucraina. Acest Plan pornea de la o idee apriori irealizabilă — democratizarea Transnistriei pornind de la resursele ei interne, făcând abstracție de parghiile cu care Rusia controlează situația internă în această regiune. Ulterior, Planul Iușcenko prevedea soluționarea definitivă a conflictului prin atingerea unei soluții reciproc acceptabile la masa de negocieri între Transnistria „democratizată” și puterea centrală de la Chișinău. Abordarea problemei Transnistrene în Planul Iușcenko era bazată pe aceeași schemă eronată de percepere a conflictului, impusă pe parcursul mai multor ani de către Federația Rusă, și care pornea de la ideea că fenomenul cunoscut sub denumirea de „conflict Transnistrean” este unul intern, și că populația din Transnistria este „parte” în conflict. În plus, chiar dacă să admitem că „democratizarea” Transnistriei ar fi avut loc, Planul Iușcenko presupunea recunoașterea internațională a legitimității administrației din Transnistria, însă nu prevedea nici o garanție de atingere a vreii unei soluții viabile a conflictului Transnistrean la masa de negocieri. Prin urmare, Planul Iușcenko mai degrabă garanta independența Transnistriei în raport cu Republica Moldova, fără a oferi vreii garanție că Republica Moldova va deveni candva o țară reintregită. Oazu Nantoi, op. cit.

5 Institutul „Ovidiu Șincai”. Raport de analiză politică, Transnistria. Evoluția unui conflict înghețat și perspective de soluționare, septembrie 2005 [http://leader.viitorul.org/public/555/ro/raport_romania%20on%20transnistria\[1\].pdf](http://leader.viitorul.org/public/555/ro/raport_romania%20on%20transnistria[1].pdf)

6 Cauzele care au stat la baza conflictului transnistrean și evoluția sa <http://www.moldovenii.md/md/section/565>

Cultural-lingvistice: nemulțumirea minorității — vorbitorilor de limbă rusă de introducerea limbii moldovenești în calitate de limbă de stat și necesitatea de a se adapta situației noi, percepută subiectiv ca o pierdere a statutului social cu care au fost obișnuiți;

Socio-economice: amenințarea de redistribuire a puterii și a resurselor economice în regiunea transnistreană;

Socio-ideologice: opunerea de rezistență a nomenclaturii de tip sovietic proceselor de democratizare și încercările lor de a-și menține statutul în cadrul vechiului sistem pe teritoriul regiunii;

Etno-demografice: tendința de a mobiliza și a angaja în lupta cu autoritățile legale ale Republicii Moldova colectivele de muncă ale întreprinderilor industriale mari, de pe malul stîng al Nistrului, formate, în general, ca urmare a migrației forței de muncă din republicile slave ale URSS.

În concluzie vom menționa că, nu există absolut nici un fel de premise pentru autodeterminarea politică a acestui teritoriu, deoarece în această regiune nu există un popor sau o națiune distinctă, care ar popula un teritoriu etnic și care în virtutea acestor consecințe ar putea pretinde la autodeterminare.

Unități teritoriale cu statut special

Necesar să menționăm că astăzi în lume există peste 3000 comunități etnice, dintre care numai 300 sunt organizate în formațiuni statale și diferite autonomii. Deci problema separatismului teritorial apare în diferite regiuni, state în dependență de mai mulți factori sociali, politici sau economici în care diferite grupuri etnice considerând existența unor lezări în drepturi se organizează în diferite mișcări separatiste, mergând până la cereri de autodeterminare sau chiar acte de autodeterminare.

În regulă generală într-un stat unitar, organizarea administrativă a teritoriului este, și ea unitară, ca aspect al egalității juridice a teritoriului de stat. De la această regulă pot exista și excepții, dar numai dacă sunt recunoscute expres de Constituție ori dacă Legea fundamentală îngăduie legiuitorului ordinar să le stabilească.⁷

Constituția Franței de exemplu, reglementează departamentele de peste mări și teritoriile de peste mări. Cu privire la departamentele de peste mări, regimul legislativ și organizarea lor administrativă pot face obiect al unor măsuri de adaptare reclamate de situația lor specială. Teritoriile de peste mări au o organizare specială, ținând cont de interesele lor proprii, în ansamblul intereselor Republicii. Legea fixează, de asemenea, norme speciale pentru administrarea marilor orașe (Paris, Lion și Marsilia), pentru regiunea pariziană (Ile de France), pentru Corsica și pentru regiunile de peste mări. Cele 4 departamente de peste mări, cele 4 teritorii de peste mări și Corsica formează colectivitățile periferice, care aparțin Republicii, dar care,

7 Corneliu-Liviu Popescu. Autonomia locală și integrarea europeană. București: Editura All Beck, 1999, p.159.

datorită caracteristicilor istorice, geografice, economice și politice, beneficiază de o organizare instituțională particulară, derogatorie de la cea de drept comun.

Constituția Italiei fixează cinci regiuni cu forme și condiții speciale de autonomie, potrivit statutelor speciale adoptate prin legi constituționale.

Danemarca stabilește, prin Constituție, un regim special pentru administrarea insulelor Feroe și Groenlanda.

Constituția Greciei prevede un statut privilegiat pentru Muntele Athos. În Portugalia arhipelagurile Acores și Madera reprezintă regiuni autonome, regimul lor politic și administrativ fiind fondat pe caracteristicile geografice, economice, sociale și culturale ale acestor regiuni și pe aspirațiile imemorabile de autonomie ale populațiilor insulare.

Și legislația Republicii Moldova prevede acordarea de statute juridice speciale unor unități administrativ-teritoriale. Astfel, art.110 alin.(2) din Constituție fixează dispoziția precum că, localităților din stânga Nistrului le pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică.

Alin.(3) al art.110 prevede statut special pentru capitala Republicii Moldova or.Chișinău, care se reglementează prin lege organică.

Art.111 din Constituție stabilește statutul juridic special pentru Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.

Statutul juridic special al Transnistriei

La capitolul statutul juridic special al Transnistriei sunt generate foarte mari și îndelungate discuții, cu diferite propuneri, pornind de la ideea transformării Republicii Moldova în confederație sau federație și până la constituirea unei unități (regiuni) administrativ-autonome de tipul găgăuz.

Legea Nr. 173 din 22.07.2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului (Transnistria) este primul semn al unei concepții coerente în tratarea problemei Transnistriei.

Vom nominaliza unele reglementări din legea menționată care trebuie să constituie baza statutului special al autonomiei transnistrene.

Art. 1. — (1) Întru realizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova, sprijinindu-se pe Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 117-XVI din 10 iunie 2005, procesul de negocieri cu Transnistria se desfășoară în vederea atingerii scopurilor de democratizare și de demilitarizare a Transnistriei.

(2) După îndeplinirea condițiilor privind demilitarizarea, stipulate în Hotărârea Parlamentului nr. 117-XVI din 10 iunie 2005, în special a celor referitoare la onorarea de către Federația Rusă a obligațiilor asumate la Summitul OSCE de la Istanbul (1999) privind evacuarea integrală, urgentă și transparentă a trupelor și armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova, și după formarea, în Transnistria, a unui sistem al puterii alese în mod democratic, procesul de negocieri se desfășoară pentru elaborarea în comun și adoptarea Legii organice a Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei.

Art. 2. — Drept bază pentru elaborarea și adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei vor servi principalele prevederi ale prezentei legi.

Art. 3. — (1) În componența Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria.

(2) Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova și, în limita împuternicirilor stabilite de Constituția și alte legi ale Republicii Moldova, soluționează problemele date în competența ei.

(3) Pot intra în componența Transnistriei sau ieși din componența ei localitățile din stînga Nistrului în baza referendumurilor locale organizate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Art. 4. — (1) Organul reprezentativ al Transnistriei este Consiliul Suprem. Consiliul Suprem este organul suprem al puterii legislative al Transnistriei cu drept de a adopta legi de importanță locală și alte acte normative în limita competenței sale.

(2) Consiliul Suprem este ales în baza unor alegeri libere, transparente și democratice. Pregătirea și desfășurarea alegerilor în Consiliul Suprem al Transnistriei de legislatura I-a se vor face, cu acordul OSCE, de către Comisia Electorală Internațională sub mandatul OSCE, cu monitorizarea Consiliului Europei și în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Temei pentru desfășurarea alegerilor libere și democratice îl constituie realizarea condițiilor privind democratizarea și demilitarizarea Transnistriei, adoptate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 117-XVI din 10 iunie 2005.

(3) Consiliul Suprem al Transnistriei adoptă Legea fundamentală a Transnistriei.

(4) Legea fundamentală a Transnistriei, modificările și completările operate în ea nu pot contraveni Constituției Republicii Moldova.

(5) Împuternicirile Consiliului Suprem al Transnistriei, precum și funcțiile organului executiv al Transnistriei se stabilesc în baza procesului de negocieri în conformitate cu art. 1 alin. (2) și art. 4 alin. (2) din prezenta lege.

Art. 5. — Judecătorile, organele procuraturii, Direcția Serviciului de Informații și Securitate și Direcția Afacerilor Interne ale Transnistriei sînt părți componente ale sistemului unic de instanțe judecătorești și ale sistemului unic de organe de drept ale Republicii Moldova și își desfășoară activitatea de înfăptuire a justiției, de asigurare a ordinii de drept și a securității statului în baza legislației Republicii Moldova.

Din analiza actului legislativ respectiv se poate concluziona că statutul special care poate fi acordat Transnistriei nu poate nici de cum îmbrăca forma unei formațiuni statale suverane și independente. Statutul special trebuie văzut într-o formă autonomă de administrare a unei unități administrativ-teritoriale în baza principiului de descentralizare administrativă, care prevede atât o largă autonomie administrativă și economică.

Prezintă interes și modelul propus de prof. Andrei Smochină care consideră că, statutul special ar putea să conțină următoarele: guvernator ales prin alegeri universale; adunare reprezentativă cu dreptul de a adopta propriul statut și legi locale.

Prof. Andrei Smochină propune următoarele principii în baza căror trebuie să fie elaborat statutului special al Transnistriei:

- titularul puterii în Moldova este numai poporul, iar autorităților reprezentative din raioanele de est li se încredințează doar exercițiul puterii și nu puterea ca atare;
- recunoașterea unor categorii de interese a minorităților distincte de cele naționale;
- recunoașterea necesității introducerii unui sistem de autogovernare, în care cetățenii sunt egali, iar deciziile politice corespund voinței majorității;
- calitatea de persoană juridică a localităților din stânga Nistrului atrage după sine deținerea de resurse și patrimoniu propriu, de autonomie financiară;
- desemnarea prin vot universal a autorităților reprezentative căreia populația din teritoriu îi va încredința administrarea afacerilor sale;
- independența autorităților publice reprezentative autonome în vederea gestionării afacerilor de interes local prin adoptarea de acte juridice necesare realizării atribuțiilor ce le revin conform legii;
- exercitarea unui control de stat asupra legalității realizării autonomiei în teritoriu.⁸

Statut juridic special al Găgăuziei

Art.111 din Constituția Republicii Moldova stabilește că Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova și soluționează de sine stătător, în limitele competenței sale, potrivit prevederilor Constituției Republicii Moldova, în interesul întregii populații, problemele cu caracter politic, economic și cultural.

Prin sintagma prin care se constată că autonomia Găgăuziei este o formă de autodeterminare a găgăuzilor, trebuie de înțeles că această autodeterminare are un caracter administrativ, iar populația teritoriului respectiv este parte integrantă a popoului Republicii Moldova, care își administrează într-o manieră autonomă problemele de interes local, fără a prejudicia integritatea și inalienabilitatea teritoriului țării.

Accentuarea prin normă constituțională a faptului că Găgăuzia este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova scoate în evidență faptul că această unitate teritorială autonomă nu poate să-și realizeze autonomia în afara Republicii Moldova. Acest principiu întărește principiul inalienabilității teritoriului, care înseamnă interzicerea înstrăinării lui sub orice formă. Astfel, prevederile constituționale interzic abandonarea, pierderea prin prescripție, cesiune, donație sau înstrăinare a terenului în folosul Găgăuziei. Efectuarea oricărei acțiuni din cele menționate este ilegală și interzisă de Constituție. Inalienabilitatea înseamnă, de asemenea, imposi-

⁸ Andrei Smochină. Considerațiuni teoretice privind statutul special al localităților din stânga Nistrului. Legea și viața, nr.100, aprilie 1999, p.19.

bilitatea oricărui alt stat de a exercita atribute de putere asupra Găgăuziei, indiferent de motivele care pot fi invocate.⁹

Principiile menționate pun în valoare alte două principii de care este legată Găgăuzia, cel al indivizibilității teritoriului și al unității statului. Indivizibilitatea teritoriului în contextul analizat semnifică evident unitatea lui și este în strânsă legătură cu inalienabilitatea. Indivizibilitatea teritoriului nu poate fi interpretată ca o interdicere de a organiza teritoriul sub aspect administrativ în unități administrative-teritoriale, inclusiv autonome, cu statut special.

În dezvoltarea acestor prevederi constituționale există Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).¹⁰

În această ordine de idei, vom menționa că alin.(4) al art.1 din legea menționată, care spune că: *“În cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă”*, vine în contradicție cu principiul caracterul unitar și indivizibil a statului reglementat alin.(1) al art.1 din Constituție, precum și cu principiul inalienabilității teritoriului Republicii Moldova, principiu consfășit prin alin.(1) al art.3 din Constituție. În afară de aceasta, prin sintagma *autodeterminare externă* este introdusă o noțiune nouă în dreptul constituțional și internațional public deoarece, autodeterminarea poate fi politică, administrativ, culturală. Apoi, există regula generală, dacă dreptul la autodeterminare există, el trebuie recunoscut și nu poate fi condiționat.¹¹

Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 acordă etniei găgăuze o largă autonomie în tot ceea ce ține de administrarea proprie a intereselor lor, interese de nivel local. Interesele de nivel republican sunt gestionate și garantate de serviciile specializate desconcentrate ale statului.

În acest sens, art.1 alin.(2) din lege stabilește dispoziția precum că pe teritoriul unității teritoriale autonome Găgăuzia sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. Legea prevede că Găgăuzia este administrată în temeiul Constituției Republicii Moldova, prezentei legi și altor legi ale Republicii Moldova, Regulamentului Găgăuziei și actelor normative ale Adunării Populare (Halc Toplușu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicție cu Constituția și legislația Republicii Moldova.

9 Creangă Ion. Curs de drept administrativ. Volumul II, Chișinău: Editura Epigraf, 2005, p.305.

10 Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 „privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)”. Publicat: 14.01.1995. În: Monitorul Oficial. Nr. 3-4, art Nr. 51.

11 Curtea Constituțională a Republicii Moldova la data de 21.12.1995 prin Hotărârea nr.35 a apreciat absolut incorect următoarele: *“Este de remarcat că în articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1966 și ratificat de Republica Moldova la 28 iulie 1990, se prevede că toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele deci acordarea populației Găgăuziei, parte componentă a poporului Republicii Moldova, a dreptului la autodeterminare externă, prin Lege organică, nu contravine nici normelor internaționale.”* Hotărârea Curții Constituționale nr. 35 din 21.12.1995 cu privire la constituționalitatea articolului 1 alineatul (4) din Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2-3/35 din 11.01.1996.

Limbile oficiale ale Găgăuziei sunt limbile moldovenească, găgăuză și rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcționarea, alături de limbile oficiale, și a altor limbi.

Correspondența cu autoritățile administrației publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, organizațiile și instituțiile situate în afara teritoriului Găgăuziei se face în limba moldovenească și rusă.

În scopul garantării dreptului la autoadministrare a găgăuzilor art.6 stabilește că pământul, subsolul, apele, regnul vegetal și cel animal, alte resurse naturale, bunurile mobile și imobile, aflate pe teritoriul Găgăuziei, sînt proprietate a poporului Republicii Moldova și constituie totodată baza economică a Găgăuziei; art.12 lit. (i) prevede dreptul Adunării populare, autoritatea reprezentativă a Găgăuziei, de a se adresa, în condițiile legii, Curții Constituționale a Republicii Moldova pentru a anula actele normative ale autorităților legislative și executive ale Republicii Moldova care lezează împuternicirile Găgăuziei; art.27 stabilește că legea nr. 344-XIII se modifică și se completează cu votul a trei cincimi din deputații aleși în Parlamentul Republicii Moldova.

Autoritatea reprezentativă a Găgăuziei este Adunarea Populară, investită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenței sale în următoarele domenii:

- a) știință, cultură, învățămînt;
 - b) gospodărie comunală și de locuințe, urbanistică;
 - c) ocrotire a sănătății, cultură fizică și sport;
 - d) activitate bugetar-financiară și fiscală locală;
 - e) economie și ecologie;
 - f) relații de muncă și asistență socială.
- (3) În afară de aceasta, de competența Adunării Populare țin:
- a) soluționarea în condițiile legii a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei, stabilirii și modificării categoriei localităților, a hotelurilor raioanelor, orașelor și satelor, denumirilor lor;
 - b) participarea la promovarea politicii interne și externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei;
 - c) stabilirea modului de organizare și de activitate a autorităților administrației publice locale ale Găgăuziei și a asociațiilor de cetățeni, cu excepția partidelor și altor organizații social-politice;
 - d) fixarea, organizarea și efectuarea alegerilor de deputați în Adunarea Populară și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor; fixarea alegerilor în autoritățile administrației publice locale din Găgăuzia;
 - e) efectuarea referendumului local în problemele ce țin de competența Găgăuziei;
 - f) aprobarea regulamentului privind simbolică Găgăuziei;
 - g) stabilirea titlurilor de onoare și aprobarea distincțiilor;
 - h) examinarea chestiunii și înaintarea în Parlamentul Republicii Moldova a inițiativei privind decretarea stării excepționale pe teritoriul Găgăuziei și instituirea formei speciale de administrare, în acest caz, în interesul securității și protecției locuitorilor Găgăuziei